

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ЯККА ТАРТИБДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Усмонов Дониёр Қахрамон ўғли

**Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси
фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси, майор**

Баротов Сайёр Абдулло ўғли

**Кундузги таълим 3-ўқув курси 326-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17789017>**

Аннотация: Ушбу мақолада виктим, айбли виктим, айбсиз виктим, виктимлик даражаси, виктимликни келтириб чиқарувчи омиллар, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси, ҳуқуқбузарликни келтириб чиқарувчи сабаб ва шарт-шароитлар, жиноятдан жабрланган шахсларнинг ҳулқ-атвори, ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга нисбатан шахснинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш, аҳолига, шу жумладан ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усулларини ўргатиш, ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш, ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасаларни ташкил этиш, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчининг жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, уни қонунда назарда тутилган ўзини ўзи муҳофаза қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш ҳақида фикр ва мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: виктим, айбли виктим, айбсиз виктим, виктимлик даражаси кам бўлган шахслар, виктимлик даражаси ўртача бўлган шахслар, виктимлик даражаси юқори бўлган шахслар, объектив омиллар, субъектив омиллар, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи, ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси.

Маъмурий ҳудудларда аҳоли ҳақидаги демографик маълумотларни таҳлил қилиш, уларни тоифаларга ажратишни табақалаш эмас балки улар билан амалга оширилиши режалаштирилиш лозим бўлган чора-тадбирларни белгилаб олишни таъминлайди.

Шу жумладан фуқароларнинг алоҳида тоифалари билан виктимологик профилактикани амалга ошириш зарурати аниқланади. Ҳуқуқбузарликлар содир этилишида кўп ҳолларда жабрланувчиларнинг айбдорлигини аниқлаш мумкин. Шу сабабли ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси ҳақида фикр юритишдан олдин «виктимология» сўзининг мазмун-моҳиятини тушуниб олиш мақсадга мувофиқдир, энциклопедик ва изоҳли луғатларда «виктимология» латинча «victima» – жабрланган, жабрланувчи ва юнонча «logos» – таълимот яъни, жабрланувчилар ҳақидаги таълимот¹, деган маънони англатади.

Шу билан бир қаторда илмий тадқиқотларда виктимлик деган тушунчалар ҳам киритилган бўлиб, бу инсоннинг ҳуқуқбузарликдан жабрланиш имконияти эмас, балки

¹ Российская юридическая энциклопедия. – М., 1999. – Б. 137.

инсоннинг ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ҳолати ҳисобланади ҳамда виктимликнинг айбли ва айбсиз турлари ажратилган.

Айбли виктимлик - потенциал қурбоннинг салбий, ҳуқуқ ва ахлоқ нуқтаи назаридан номуносиб хулқидан иборат бўлиб, у жиноят содир этилишига имкон берадиган омил ҳисобланади. Масалан, йўл-транспорт ҳодисаларидан фуқароларнинг кўпгина қисми йўл қодаларига риоя қилмаганликлари оқибатида жабрланадилар.

Айбсиз виктимлик - умуман ҳаётда, хусусан, жиноятдан аввалги вазиятда ижтимоий маъқул ахлоққа эга бўлган муайян шахснинг (масалан, инкассатор, маҳалла посбони) меҳнат ёки жамоат фаолиятининг хусусияти ёхуд психофизиологик жиҳатлари (масалан, бола, қария, беморлиги кабилар) билан боғлиқ.

Шу ўринда виктимлик даражалари мавжудлигини билиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу борада виктимликнинг қуйидаги уч даражаси мавжудлиги кўзга ташланади:

1) виктимлик даражаси кам бўлган шахслар – жисмонан бақувват, воқеликка тўғри ёндашувчи ва бошқалар;

2) виктимлик даражаси ўртача бўлган шахслар – нейтрал шахслар, яъни ўзи низоли ҳолатни келтириб чиқармайдиган, лекин ноҳақликка чидолмайдиган шахслар;

3) виктимлик даражаси юқори бўлган шахслар – касби, ижтимоий мақоми, биофизиологик хусусияти, моддий аҳволи, маънавий-руҳий белгилари кабилар билан боғлиқ ҳолда ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли мавжуд бўлган шахслардир.

Виктимликни келиб чиқиш манбаига кўра объектив ва субъектив омилларга ажратиш мумкин, яъни:

объектив омиллар – маънавий ва жисмоний жиҳатдан ожизлар, аёллар, қариялар, ёш болалар, ногиронлар, пассив характерга эга бўлганлар (кўрқоқлар, журъатсизлар);

субъектив омиллар – ишонувчилар, беэтиборлар, мақтанчоқлар (бойлигини, ўзини кўз-кўз қилувчилар), урушқоқлар.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 54-оддасида ҳам «жабрланувчи» тушунчаси ўз ифодасини топган бўлиб, унга асосан, «етарлича далилларга асосланган ҳамда жиноят оқибатида моддий, маънавий, жисмоний зарар етказилган шахс» тушунилади деб баён этилган бўлса, Маъмурий жавобгарлик кодексининг 295-моддасида “Маъмурий ҳуқуқбузарлик йўли билан маънавий, жисмоний ёки мулдий зарар етказилган шахс жабрланувчи деб топилади” деб таъриф берилган.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май кунидаги «Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг 3-моддасида “Ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи – жисмоний, маънавий ёки мулдий зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахс” деб баён этилган.

Мазкур қонуннинг 43-моддасида “Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасанинг муайян шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чоратадбирларини қўллашга доир фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасидир” деб тушунчасига таъриф бериб ўтилган.

Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси – ҳуқуқбузарлик ларнинг виктимологик профилактикасини амалга ошириш жараёнида маъмурий ҳудудда фуқароларнинг ёки муайян шахсларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини

камайтириш мақсадида ҳуқуқбузарликларни содир этилишида жабрланувчиларнинг тутган ўрнини ҳамда жабрланишнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш ҳамда аҳолига ва унинг алоҳида тоифаларига жабрланиш хавфини туғдираётган омиллар ва ҳуқуқбузарликлар ҳақида маълумотлар бериш, бу борада уларни огоҳликка ва ҳушёрликка чақириш ҳамда хавфсизлик қоидаларига риоя этишга қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларидан иборат.

Шахслар муайян тоифасининг вакиллари жиноятдан жабрланиш эҳтимоли содир этилаётган жиноят турига қараб ҳар хил бўлади. Масалан, безориликдан жабрланувчи шахс номусга тегишдан жабрланувчиларга қараганда кўпроқ даражада тасодифий бўлади. Айти вақтда, фирибгарликдан жабрланувчилар номусга тегишдан жабрланувчиларга қараганда камроқ даражада тасодифийдир. Тасодифийлик омили жиноят содир этиш усулига, жиноятчининг «профессионал» тайёргарлигига ва бошқа ҳолатларга қараб намоён бўлади.

Жиноятчилар жабрланувчини танлашда ҳар хил белгиларга, чунончи: кўп миқдорда моддий бойликларнинг мавжудлигига; бўлажак жабрланувчининг ташқи кўринишига (номусга тегишда аёлнинг «чиройлилиги», жиноятга туртки берувчи хулқ-атвори; фирибгарликда шахснинг «содаллиги» ва ҳ.к.); ёшига; ҳаёт тажрибасига; қизиқишларига; феъл-атворининг ўзига хос хусусиятларига (ичкиликка ружу қўйганлик, ишонувчанлик ва ҳ.к.) қараб мўлжал олади.

Жиноятчининг жабрланувчини танлаши – виктимликни белгиловчи муҳим омилдир. Лекин бу мазкур ҳодисанинг бирдан-бир омили эмас. Бошқа бир ҳолат – жабрланувчининг хулқ-атвори ҳам виктимликни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, жабрланувчининг жиноят содир этилишидан олдинги, жиноят содир этиш вақтидаги ва жиноят содир этилганидан кейинги хулқ-атворини фарқлаш лозим.

Жиноят қурбони бўлган шахсларнинг қуйидаги хулқ-атвори ва ҳаракати жиноят содир этилишида сабаб ва шароитларни яратиб берган:

- а) муайян ҳаётий вазиятларда жабрланувчининг салбий хулқ-атвори оқибатида;
- б) очкўзлик ёки ҳаракатининг оқибатини англаб етмаслик;
- в) жиноят қурбони ва жиноятчи ўртасидаги муносабат ва уларнинг ўзаро алоқаси;
- г) жиноят содир этилгандан сўнг жабрланувчининг шахси ва унинг ўзини тутиши;
- д) латент жиноятчиликни юзга келишида жабрланувчи шахси ва ҳаракатларидаги ўзаро боғлиқлик хусусиятлари;
- е) жиноятчи ва жабрланувчининг ўзаро алоқаси ва муносабатларининг мавжудлиги ва ҳ.к.

Номусга тегишда жиноят содир этишга жабрланувчининг айбланувчида жинсий ҳирсни қўзғатувчи ахлоққа зид ёки енгилтак хулқ-атвори туртки беради. Бундан ташқари, жабрланувчининг кучсиз ёки ожиз ҳолатини, унинг зўрликка қаршилик кўрсатиш қобилияти чекланганлигини ифодаловчи ҳолатларга ҳам эътибор бериш лозим.

Гаразғўйлик жиноятларига кўпинча жабрланувчининг енгилтак ёки ахлоққа зид ҳаракатлари, ўз мулкини асрашга совуққонлик билан муносабатда бўлиши, танишлар орттиришда эътиборсизлиги, шубҳали «дўстлар» ва бегона шахсларга нисбатан ҳаддан ташқари ишонувчанлик, жабрланувчи мол-мулкининг бўлажак ўғрилари билан

биргаликда ароқхўрлик қилиш, қимор ўйнаш, жинсий майлга берилиш имконият яратади.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, жиноятдан жабрланувчилар рўй берган ҳодиса ҳақида тегишли органларга хабар бермаслиги:

а) ғайриҳуқуқий (жиноят ҳақида қонунга зид равишда онгли тарзда хабар бермаслик);

б) ахлоққа зид;

в) нейтрал (шахс жиноятдан жабрланганини англамайди) бўлади.

Бу жабрланувчиларнинг жиноят содир этилганидан кейинги хулқ-атворига нисбатан ёндашувни табақалаштириш зарурлигини кўрсатади. Мазкур ёндашув жабрланувчиларнинг хулқ-атвор мотивларини ўрганишга асосланиши лозим. Зотан, жабрланувчилар хулқ-атвор мотивларининг ранг-баранглиги уларнинг жиноят содир этилганидан кейинги ҳаракатларини бир хилда баҳолаш имконини бермайди.

Ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси маълум бир ҳуқуқбузарликлар бўйича муайян шахснинг жабрланиш эҳтимоли юқорилигини аниқлаш асосида уни мавжуд хавф-хатардан огоҳ қилиш, ҳушёрликка чақириш ва хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя этиш чора-тадбирлари ташкил этиш мақсадида амалга оширилади. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги **Қонунининг 44-моддасида** ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси чора-тадбирлари қуйидагилардан иборат эканлиги белгилаб берилди:

– ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларга нисбатан шахснинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш;

– аҳолига, шу жумладан ҳуқуқбузарликдан жабрланганларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усулларини ўргатиш;

– ҳуқуқбузарликдан жабрланганларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш чора-тадбирларини кўриш;

– ҳуқуқбузарликдан жабрланганларга профессионал ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатадиган реабилитация марказларини ташкил этиш;

– ҳуқуқбузарликдан жабрланганнинг жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус кенг кўламли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, уни қонунда назарда тутилган ўзини ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш;

– ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки ҳуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойларни (ҳудудларни) мунтазам равишда назорат қилиш;

– ғайриижтимоий хулқ-атвор, тайёрланаётган ёки содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ахборот олиш мақсадида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса ҳузурида ишонч, тезкор алоқа телефонларини, қутқарув хизматларини ташкил этиш;

– профилактика дастурлари ва тадбирлари лойиҳаларининг оммавий муҳокамаларини ташкил этиш, уларни амалга ошириш жараёнида муаммолар ва

камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида жаҳон интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатлар ташкил қилиш;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш.

ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш тартибини батафсилроқ кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

1. *Ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга нисбатан шахснинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш.* Ҳуқуқбузарликлардан жабрланишга мойил бўлган, жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ва жабрланган шахсларни аниқлаши, уларнинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятларини ўрганиши, шахснинг характери, темпераменти, руҳий кечинма ва ҳолатлари, ҳодисаларга ва теварак-атрофдагиларга муносабати, салбий хусусиятлари, иродаси, мотивлари, дунёқараши ва бошқалар аниқланади. Бундан ташқари, жабрланувчига профилактик таъсир этиш жараёнида унга хос бўлган алоҳида хусусиятлари, хусусан, интеллектуал, иродавий, ахлоқий сифатларнинг ҳисобга олиниши, шахснинг кўтаринки (оптимистик) ёки тушкун (пессимистик) кайфиятига қараб бир хил вазиятни турли шахслар турлича талқинда (яхши ва ёмон таассуротлар асосида) эслаб қолиши мумкинлигини инобатга олиши зарур.

2. *Аҳолига, шу жумладан ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усулларини ўргатиш.* Ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келувчи низолар ва низоли вазиятларни аниқлайди ва ўрганади. Ушбу жараёнда шахслар ўртасида вужудга келган низоларнинг сабаб ва шароитларининг таҳлилларига асосан уларни ҳал этишнинг: а) ўзаро келишув ёки бир-биридан кечирим сўраш; б) етказилган мулкӣ ёки маънавий зарарни бартараф этиш; в) тарафларнинг яқинлари таъсири имкониятидан фойдаланиш; г) амалдаги қонунларда белгиланган тартибда ваколатли орган ва муассасага мурожаат қилиш ва бошқа усулларни тушунтирадилар.

3. *Ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш.* Ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар тўғрисида олинган ахборотларни таҳлил қилинади, бу йўналишда жабрланувчиларни ҳимоя қилиш чораларини амалга оширади. Жабрланувчиларни ҳимоя қилиш қуйидагиларни, жумладан, шахснинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни, тиббий, психологик, педагогик ёрдам беришни, яқинлари ва бошқалар билан алоқаларни яхшилашни, жабрланувчиларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашни, ўзини ўзи ҳимоя қилиш усулларини ўргатишни назарда тутади.

4. *Ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасаларни ташкил этиш.* Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонунининг 45-моддасида белгиланган тартибда давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар тузиши мумкин.

Ушбу ихтисослаштирилган муассасалар ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ҳуқуқӣ, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатади.

Мазкур норма талабларига асосан ихтисослаштирилган муассасалар:

- а) ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахсларни аниқлайди;
- б) уларга кечиктириб бўлмайдиган тиббий, психологик, ижтимоий, юридик ва бошқа ёрдам кўрсатади;
- в) уларнинг хавфсизлигини таъминлайди;
- г) яқинлари ва бошқалар билан мулоқот ўрнатишида кўмаклашади;
- д) ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларга, уларнинг қариндошларига ва васийларига ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчилар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари тўғрисида тушунтиради; ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни ижтимоий реабилитациясини амалга оширади.

5. *Ҳуқуқбузарликдан жабрланувчининг жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, уни қонунда назарда тутилган ўзини ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш. Фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган «Ёнғин хавфсизлиги ойлиги», «Ҳаракат хавфсизлиги ойлиги», «Диққат пиёда», «Диққат болалар», «Диққат темир йўл», «Маст ҳайдовчи» каби махсус ҳамда тезкор профилактик тадбирлар ўтказилади, жабрланувчиларнинг психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бошқа махсус чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади.*

6. *Ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки ҳуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойларни (ҳудудларни) мунтазам равишда назорат қилиш. биринчидан, маъмурий ҳудуддаги ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки ҳуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойлар, жумладан кафе, бар, ресторан, аҳоли гавжум жойлар, ташландиқ ёки қаровсиз бинолар кабиларни аниқлайди, иккинчидан, ушбу жойларни (ҳудудларни) мунтазам равишда назорат қилишни ташкил этиш бўйича қўшимча патруль нарядлари жорий этади ёки уларнинг йўналишларига тегишли ўзгартишлар киритади, учинчидан, мазкур жойларда фуқароларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келувчи сабаб ва шароитларни аниқлайди ҳамда уларни бартараф этиш чораларини кўради, тўртинчидан, ушбу жойларда одамларнинг жабрланишига олиб келувчи омилларни бартараф этишни сўраб, тегишли ҳокимликларга, мутасадди ташкилотларга асослантирилган таклиф ва тақдимномалар киритади.*

7. *Ҳужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охирги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш. Аҳоли ўртасида тарғибот ишларини олиб бориш, спорт тўғаракларида ўзини ҳимоя қилиш учун куч ишлатишни ўргатиш, оммавий ахборот воситаларида ҳимояланиш усулларини қўллашни намоиш этишни ташкил этиш орқали амалга оширилади. Бу жараён фуқароларга ҳужум қилинган тақдирда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 37-моддасига асосан «Зарурий мудофаа», 38-моддасига асосан «Охирги зарурат» доирасида куч ишлатиб ўзларини ҳимоя қилишлари ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан уларнинг ҳуқуқий билимларини оширишни ҳам назарда тутлади.*

8. *Ғайриижтимоий хулқ-атвор, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ахборот олиш мақсадида ҳуқуқбузарликлар*

профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса хузурида ишонч, тезкор алоқа телефонларини, қутқарув хизматларини ташкил этиш. Бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса хузурида ғайриижтимоий хулқ-атвор, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ахборот олиш мақсадида ишонч телефонлари ташкил этилган. Бугунги кунда илғор тажрибаларни ўрганган ҳолда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи тегишли орган ёки муассасалар хузурида қутқарув хизматларини ташкил этиш ва фаолият юритишини таъминлашнинг ҳуқуқий механизмини яратиш энг долзарб вазифалардан биридир.

9. Профилактика дастурлари ва тадбирлари лойиҳаларининг оммавий муҳокамаларини ташкил этиш, уларни амалга ошириш жараёнида муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида жаҳон Интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатлар ташкил қилиш.

Жаҳон Интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатларни:

- а) ҳуқуқбузарликдан жарбланувчи бўлишга олиб келадиган сабаб ва шароитлар;
- б) ҳуқуқбузар томонидан қўлланиладиган қурол ва усуллар ҳақида огоҳ этиш;
- в) ҳуқуқбузарлардан ҳимояланиш усуллари ва уларни қўллаш тактикасини ўргатиш;
- г) ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасига доир дастурларни ҳамда унга киритилаётган чора-тадбирларни муҳокама қилиш;

д) ушбу дастурларини амалга ошириш жараёнида юзага келаётган муаммо, хато ва камчиликларни аниқлаш;

е) уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ҳамкорликда ишлаб чиқиш ҳамда самарали амалга оширишни таъминлаш мақсадида ташкил этади.

10. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини таъминлашга хизмат қилувчи, жумладан, фуқароларни ҳуқуқбузарликдан ҳимояланиш, ўзини ўзи мудофаа қилиш усуллари, воситалари ва шакллари ўргатувчи махсус миллий электрон адабиётларни тайёрлаш, кўпайтириш, тарқатиш ва ундан фойдаланишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар олдида турган долзарб вазифалардандир.

Амалиёт таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари қўллашда қуйидагиларни ҳисобга олишни талаб этади:

биринчидан, «одам савдоси», «экстремизм», «терроризм», «оммавий маданият» хавфи каби бошқа ижтимоий хавфли қилмишлар таҳдидларидан огоҳ этиш, ёнғин, йўл-транспорт ҳодисалари, бахтсиз ҳодисаларга олиб келадиган ҳуқуқбузарликлар таҳдидидан огоҳ этиш мақсадида аҳолининг барча қатламига етказишни;

иккинчидан, ижтимоий-руҳий, жисмоний-физиологик, касби, ижтимоий-моддий аҳволи ва бошқа хусусиятлари билан мулкка қарши жиноятлар жабрланувчисига айланиш хавфи мавжуд бўлган, ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори хавфлилиги туфайли шахсга ва мулкка қарши ҳуқуқбузарликлар жабрланувчисига айланиш мойиллиги бўлган фуқароларга нисбатан тушунтириш-огоҳлантирув ишларини амалга оширишни;

Учинчидан, оила-турмуш ва маиший соҳада тез-тез низолар, келишмовчиликлар келтириб чиқарувчи ва бошқа салбий хусусиятларга эга тоифадаги шахсларга нисбатан профилактик чора-тадбирларни амалга оширишни талаб этади.

Профилактика инспектори фуқароларни диний экстремизм, терроризм, сепаратизм, гиёҳвандлик, одам савдоси ижтимоий хавфи юқори бўлган жиноятларнинг содир этилишидан эҳтиёт бўлиш, сақланиш ва унинг салбий оқибатларини тушнатириш, шунингдек, жабрланиши эҳтимоли мавжуд бўлган шахслар билан индивидуал равишда виктимологик профилактик фаолиятни амалга оширади.

Профилактика инспектори виктимологик профилактикани худудда кўп содир этилаётган ёки ижтимоий хавфи ошиб бораётган ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган маълум бир тоифадаги шахслар хусусиятидан келиб чиқиб, тарғибот-ташвиқот ёки бошқа турдаги профилактик чора-тадбирлар асосида фуқароларни огоҳликка, хушёрликка ва хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя этишга чорлаш мақсадида амалга оширилади.

Профилактика инспекторлари виктимологик профилактикани қуйидаги йўналишларда ташкил этиши керак:

- маъмурий худудни профилактик кўздан кечириш ва криминоген вазиятни таҳлил қилиш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасини ташкил этиш ва амалга ошириш;

- ҳуқуқбузарлик ёки жиноятлардан жабрланишга мойил шахсларни аниқлаш ва уларнинг жиноятдан жабрланиш эҳтимолини камайтириш бўйича тегишли чоралар кўриш;

- жамиятда ўрнатилган ахлоқ-одоб ва қонун ҳужжатлари талабларига тўлиқ риоя этмайдиган фуқароларни аниқлаш ҳамда уларга ушбу салбий хатти-ҳаракати оқибатида жиноят қурбони бўлиши мумкинлиги ҳақида тушинтириш;

- фуқароларнинг шахсий, турар-жой, мулк дахлсизлигини таъминлаш ҳамда уларнинг мол-мулкига тажовуз бўлиши эҳтимоли ҳақида тушинтириш ва уларнинг ушбу ўғирлик жиноятлари қурбони бўлишини олдини олиш;

- маъмурий худудда ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарликлар содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатиш;

- ижтимоий мавқеи, физиологик ҳолати, хулқ-атвори, ҳаёт тарзи билан боғлиқ ҳолда ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфи мавжуд бўлган шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан виктимологик профилактика чора-тадбирларини қўллаш;

- ҳуқуқбузарлик ёки жиноятлар қурбони бўлган шахслар ҳуқуқбузарлик содир этилишидаги ўрни ва ролини, жабрланишнинг сабаби ва унга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;

- ҳуқуқбузарликдан жабрланувчининг жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, уларни такомиллаштириб бориш ва амалиётга жорий этиш;

- ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки ҳуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойларга патруль-пост нарядларини жалб этиш;

– хужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охирги зарурат чегаралари ҳақидаги маълумотларни тарғибот-ташвиқот қилиш орқали фуқароларда қилинган хужумни бартараф этиш кўникмаларини шакллантириш;

– ғайриижтимоий хулқ-атвор, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида тезкор ахборотлар олиш ва улардан профилактик фаолиятда фойдаланиш;

– жисмоний ва юридик шахсларга ўзларининг хавфсизлиги ҳамда мулкларини қўриқлаш бўйича техник воситалар имкониятларидан фойдаланиш бўйича тавсиялар ва ҳуқуқий маслаҳатлар беради ҳамда бошқа чора-тадбирларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Таъкидлаш керакки, мамлакатимизда бугунги кунда одам савдоси жиноятдан жабрланаётган шахслар кўпчиликини ташкил этмоқда. Ҳаттоки жабрланган шахслар ичида вояга етмаганлар ҳам мавжуд. Энг ачинарлиси шуки, одам савдоси жинояти қурбонларининг асосий қисмини аёллар ташкил этади. Мазкур жиноятдан жабрланган шахслар ўзларининг хулқ-атворлари, етарли даражада ҳуқуқий жиҳатдан билимга эга бўлмаганликлари ҳамда ишонувчанлиги оқабатида йўл қўйган хатолари туфайли турли мамлакатларда жинорий гуруҳларнинг қўлида сарсон-саргардон бўлишига олиб келган.

Хулоса қилиб айтганда, профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахслар билан яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини ўз вақтида амалга ошириш келгусида ушбу фаолиятни самарали ташкил этишга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик. Муаллифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021. – 270 б.
2. Ички ишлар органлари таянч пунктларида профилактика инспекторларининг фаолияти ва ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / И. Исмаилов, М. З. Зиёдуллаев. – Т., 2017. – 254 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунига илмий-амалий шарҳ: Муаллифлар жамоаси. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 158.
4. Абдурасулова Қ.Р., Миразов Д.М. ва бошқалар. Аёллар жиноятчилигининг сабаб ва шароитлари ҳамда профилактикаси: Ўқув қўлланма. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 158 б.
5. Хўжақулов С.Б. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти: Ўқув қўлланма. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. –148 б.
6. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик / А.С. Турсунов ва бошқ. – Т., 2020. – 237 б.
7. ИсмаиловИ., Хўжақулов С., Матчанов А. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 128 б.
8. Ниёзова С.С. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. / Монография. –Т., ТДЮУ. 2017. –Б. 89.
9. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон

бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма. –Т.:
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021. – 100 б.